

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abdullayeva Gulrux

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLISH VA BUNDAY VAZIYATLARDA HARAKAT QILISH
DAVLAT TIZIMI FAOLIYATINI TASHKILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH MASALALARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022/DEKABR